

PRISMAINC CO.

RELATORIO DE PESQUISA

Prepared by: Jennifer Kelly Nunes Amorim

Theme: O ENFRAQUECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS NA ASCENSÃO DO POPULISMO, EXTREMISMO E AUTORITARISMO

Period covered: Apr 8, 2025 - Apr 10, 2025

Resumo

Este relatório de pesquisa busca investigar como o fenômeno do populismo, extremismo e autoritarismo trouxe diversos impactos sobre as instituições democráticas contemporâneas. A pesquisa tem como objetivo analisar como esses fenômenos políticos têm contribuído de maneira gradual para a erosão dos mecanismos de sistema de freios e contrapesos. A metodologia empregada será predominantemente qualitativa de comparações teóricas. A revisão bibliográfica foi um dos pilares fundamentais da pesquisa ao analisar obras de autores de referência no campo do estudo da democracia, como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. A partir dessa base teórica e empírica a pesquisa se dedicará a analisar possíveis caminhos para fortalecer as instituições democráticas dentro do contexto jurídico global, buscando contribuir para os debates públicos e para a formulação de políticas públicas que visem preservar e aprimorar a qualidade da democracia. Em última análise, o relatório visa oferecer uma análise crítica e propositiva do fenômeno da democraciailiberal contemporânea, contribuindo para um entendimento mais profundo dos desafios que ele representa para a democracia e para a busca de soluções que garantam a sua resiliência e o seu futuro.

Palavras-chave: autoritarismo; democracia; extremismo; populismo; político.

Sumário

1. Introdução
2. Referencial Teórico
3. Metodologia
4. Resultados Esperados
5. Conclusão
6. Anexos

Introdução

O populismo, extremismo e autoritarismo tem se intensificado nas últimas décadas, mesmo em regimes constitucionais plenos. Tais fenômenos encontram-se em grandes debates no meio acadêmico e público ao demonstrar a ascensão de líderes que buscam manipular os instrumentos legais da democracia. Diante deste cenário, a obra *Como as Democracias Morrem* escrita pelos cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, busca fornecer um arcabouço teórico crucial de como as democracias morrem por meio da degradação progressiva por meio do voto, e não por golpes militares.

Referencial Teórico

A pesquisa terá como eixo principal a obra *Como as Democracias Morrem* (2018) escrita pelos cientistas políticos Levitsky e Ziblatt que buscam fazer uma análise de como lideranças eleitas democraticamente pelo povo que enfraquecem o sistema democrático ao apresentar tendências e ações antidemocráticas.

Desse modo, as outros referenciais do presente estudo incluem:

- Fareed Zakaria (1997), delimita o conceito da democracia iliberal¹;

¹ "Democracia iliberal", termo introduzido pelo cientista Fareed Zakaria em 1997, no artigo "the rise of iliberal democracy" publicado na revista *foreign affairs*.

- Barroso (2008), ao discutir o autoritarismo, extremismo e populismo;
- HELOISA, ao discutir sobre o conceito do populistas e autoritários

A pesquisa terá como análise complementar:

- Mapa global no relatório do índice de democracia 2023, publicado pela The Economist Intelligence Unit Limitada 2024;
- Tabela 1 - Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário, publicada na obra de Levitsky e Ziblatt

Assim, o referencial teórico será erguido com base em estudos bibliográficos de estudos sobre a ciência política contemporânea.

Metodologia

A metodologia adotada na presente pesquisa contou com uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, descritiva e explicativa. Os procedimentos metodológicos incluíram análise da obra *Como as Democracias Morrem* (2018) e artigos científicos que buscam demonstrar traços autoritários e caracterizar a corrosão do sistema democrático.

Resultados Esperados

A partir da análise da obra e das revisões bibliográficas, espera-se demonstrar que a democracia contemporânea pode entrar em colapso ainda que lentamente e de forma gradual, especialmente em contextos de crise institucional. A pesquisa pretende evidenciar que a ascensão de lideranças populistas, extremistas e autoritaristas embora eleitos por meio de processos eleitorais, adotam práticas antidemocráticas e corroem os fundamentos da democracia liberal e do sistema de freios e contrapesos. Além disso, espera-se identificar os padrões comuns que os demagogos utilizam a partir de discursos polarizadores e disseminação de desinformação. A partir da obra *Como as Democracias Morrem* escrita pelos autores, pretende-se verificar os mecanismos que inibem esse tipo de retrocesso institucional.

Conclusão

A proposta de pesquisa visa compreender como o comportamento e ações dos demagogos podem comprometer o funcionamento e a regulação das instituições democráticas contemporâneas. A partir da obra de Levitsky e Ziblatt, compreende-se que a morte da democracia ocorre de forma gradual e institucionalizada. Espera-se que os resultados contribuam não somente reflexão crítica sobre os riscos crescentes dos estados que encontram-se em crescente oscilação, mas para uma discussão sobre a defesa do Estado de Direito e a necessidade de fortalecer as instituições democráticas em tempos de crise.

Referências

- Democracy Index 2023. **Economist Intelligence Unit**. Economist Intelligence Unit, 29 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>>. Acesso em: 12 abr. 2025.
- BARROSO, L. R. **Vinte anos da Constituição de 1988: a reconstrução democrática do Brasil**. Stj.jus.br, 2008. Disponível em: <<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/31319>>. Acesso em: 3 jan. 2025.
- BARROSO, L. R. **Dez anos da Constituição de 1988**. Revista de Direito Administrativo, 1 out. 1998. v. 214, p. 1-25. Disponível em: <<https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/47263>>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- FLICK, Uwe. **Introdução à metodologia de pesquisa; um guia para iniciantes**. Porto Alegre. Penso, 2013.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2025.
- GIL, Antônio Carlos. **Método e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo. ed.6. São Paulo: Atlas S.A. 2008.
- HELOISA Fernandes Câmara. **Populistas e autoritários? Debates sobre usos do conceito**. Revista Direito e Práxis, 1 abr. 2021. v. 12, n. 2, p. 861-884. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rdp/a/KmpHLphJyPG4HLzfQhTsDxz/#>>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- LEVITSKY, Steven, ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Tradução: Renato Aguiar. 1 ed.1. São Paulo: Zahar, 2018.
- LEVITSKY, Steven, ZIBLATT, Daniel. **Como salvar a democracia**. Tradução: Berilo Vargas. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
- ZAKARIA, F. **The Rise of Illiberal Democracy**. *Foreign Affairs*, nov. 1997. Disponível em: <<https://www.foreignaffairs.com/world/rise-illiberal-democracy>>. Acesso em: 23 jan. 2025.

Anexo

Figura 1 - Mapa global no relatório do índice de democracia 2023

Fonte: The Economist Intelligence Unit Limited 2024

Tabela 1 - Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário

TABELA 1. Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário	
1. Rejeição das regras democráticas do jogo (ou compromisso débil com elas)	Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Buscam lançar mão (ou endossar o uso) de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tentam minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito?
2. Negação da legitimidade dos oponentes políticos	Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários como criminosos cuja suposta violação da lei (ou potencial de fazê-lo) desqualificaria sua participação plena na arena política? Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com (ou usando) um governo estrangeiro – com frequência um governo inimigo?

TABELA 1. Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário	
3. Tolerância ou encorajamento à violência	<p>Têm quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita?</p> <p>Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes?</p> <p>Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica?</p> <p>Elogiaram (ou se recusaram a condenar) outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo?</p>
4. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia	<p>Apoiaram leis ou políticas que restrinjam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação ou leis que restrinjam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas?</p> <p>Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia?</p> <p>Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo?</p>

Fonte: Levitsky e Ziblatt (2018, p.33 e 34)